

Penerapan Sistem Persamaan Linear (SPL) dengan Metode Kuadrat Terkecil pada Konsumsi Beras di Kalimantan Selatan

‡Bibit Yuniarso, Abdul Latif, Thabita Madiani Sosilo, Annisa Rahmatillah, Sigit Dwi Prabowo, and Rifqi Aulya Rahman

^{1,2}Program Studi Statistika, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

‡corresponding author: bibit1205@gmail.com

Copyright © 2025 Bibit Yuniarso, Abdul Latif, Thabita Madiani Sosilo, Annisa Rahmatillah, Sigit Dwi Prabowo, and Rifqi Aulya Rahman. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsumsi beras yang tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Beras menjadi komoditas pangan utama yang paling banyak dikonsumsi masyarakat karena perannya sebagai sumber energi pokok dan keterjangkauannya sebagai bahan makanan sehari-hari. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadikan perubahan jumlah penduduk berpengaruh langsung terhadap total konsumsi beras suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Selatan serta mengestimasi model regresi menggunakan Metode Kuadrat Terkecil yang diformulasikan dalam Sistem Persamaan Linear (SPL) dan diselesaikan melalui metode *inverse matrix*. Data yang digunakan terdiri atas jumlah penduduk sebagai variabel bebas dan total konsumsi beras sebagai variabel terikat pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Proses perhitungan dilakukan dengan membentuk matriks normal, menghitung invers matriks koefisien, dan memperoleh parameter regresi β_0 dan β_1 . Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap konsumsi beras, dengan nilai β_0 sebesar 26344.56 dan β_1 sebesar 0.8222, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh peningkatan konsumsi beras. Analisis residual menunjukkan penyebaran acak dengan varians yang relatif homogen serta distribusi yang simetris, sehingga model memenuhi asumsi dasar regresi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan metode balikan dalam penyelesaian SPL mampu menghasilkan estimasi regresi yang stabil dan dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan beras di Provinsi Kalimantan Selatan secara terukur.

Keywords: konsumsi beras, penduduk, metode kuadrat terkecil, sistem persamaan linear, metode balikan.

1. Pendahuluan

Beras merupakan komoditas pangan pokok yang memiliki peranan sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena dikonsumsi hampir oleh seluruh penduduk dan menjadi komoditas strategis yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik nasional [1]. Ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadikan komoditas ini sangat sensitif terhadap perubahan produksi, distribusi, maupun permintaan, sehingga ketersediaannya harus selalu terjaga untuk mendukung ketahanan pangan nasional [2].

Konsumsi beras di Indonesia terus-menerus meningkat setiap tahun, terutama akibat pertumbuhan jumlah penduduk serta pola konsumsi masyarakat yang masih menjadikan beras sebagai sumber karbohidrat utama. Konsumsi beras secara nasional berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk, di mana peningkatan populasi secara langsung berdampak pada naiknya kebutuhan beras [3]. Selain itu, tingginya konsumsi beras memberikan tekanan besar pada sistem produksi pangan, terutama ketika peningkatan permintaan tidak diimbangi oleh produktivitas pertanian [4]. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi merupakan penyebab utama peningkatan kebutuhan beras, yang menjadi masalah penting dalam perencanaan ketahanan pangan.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana jumlah penduduk mencapai 4,32 juta jiwa pada tahun 2025 [5]. Peningkatan penduduk mengindikasikan meningkatnya kebutuhan beras, sehingga analisis hubungan antara konsumsi beras dan jumlah penduduk menjadi relevan untuk perencanaan pangan daerah. Penelitian sebelumnya, seperti Subhan et al. (2023), menyimpulkan bahwa kebutuhan beras tahunan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Rope & Ekaria (2025) juga menegaskan bahwa variabel demografi, khususnya jumlah penduduk, merupakan prediktor utama kebutuhan beras. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan konsumsi beras dan jumlah penduduk di Kalimantan Selatan dengan pendekatan matematis masih sangat terbatas.

Untuk menganalisis hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (*Least Squares Method*) yang umum digunakan untuk mengestimasi parameter regresi linear melalui minimisasi jumlah kuadrat galat. Persamaan hasil metode ini dapat direpresentasikan dalam bentuk Sistem Persamaan Linear (SPL). Penyelesaian parameter regresi melalui persamaan normal $(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \boldsymbol{\beta} = \mathbf{A}^T \mathbf{y}$ dapat dilakukan menggunakan metode balikan (*inverse matrix*), sehingga teknik ini valid digunakan dalam analisis regresi linear [6]. Dengan demikian, penelitian ini menerapkan metode kuadrat terkecil dan metode balikan untuk memperoleh model yang menggambarkan pengaruh konsumsi beras terhadap jumlah penduduk di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konsumsi beras dan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 menggunakan pendekatan Metode Kuadrat Terkecil dan metode balikan sebagai teknik penyelesaian SPL. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kuantitatif yang dapat dimanfaatkan dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan pangan daerah.

2. Metodologi

2.1 Bahan dan Data

Bahan dan data yang digunakan pada paper ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data Penelitian.

Kabupaten/kota	x	y
Tanah Laut	63434,26	29077,36
Kota Baru	9623,52	27505,6236
Banjarnegara	90844,91	48252,204
Barito Kuala	130147,02	30034,94
Tapin	67802,81	15090,1452
Hulu Sungai Selatan	55482,68	19470,7968
Hulu Sungai Tengah	69489,36	22322,2272
Hulu Sungai Utara	46915,55	18839,0176
Tabalong	35971,19	18014,6824
Tanah Bumbu	23079,66	22647,7056
Balangan	10136,92	10678,4444
Kota Banjarmasin	4364,35	45732,544
Kota Banjarbaru	1880,18	16696,628

Berdasarkan Tabel 1, variabel x adalah variabel bebas sedangkan variabel y adalah variabel terikat pada penelitian ini. Adapun keterangan dari masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

a. Penduduk (x)

Variabel ini adalah variabel bebas yang menyatakan total penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Variabel ini dinyatakan dalam satuan juta penduduk.

b. Konsumsi (y)

Variabel ini adalah variabel terikat yang menyatakan total konsumsi beras pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Variabel ini dinyatakan dalam satuan ton beras.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan antara jumlah penduduk (variabel bebas) dan konsumsi beras (variabel terikat). Analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu penerapan metode kuadrat terkecil dan penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode balikan.

a. Metode Kuadrat Terkecil

Metode kuadrat terkecil digunakan untuk memperoleh garis regresi yang meminimalkan selisih kuadrat antara nilai observasi dan nilai prediksi [7], [8]. Model regresi linear sederhana dituliskan sebagai:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x \quad (1)$$

Keterangan:

y : konsumsi beras

x : jumlah penduduk

β_0 : intersep

β_1 : koefisien regresi

Untuk memformulasikan Persamaan (1) dalam bentuk aljabar matriks, penelitian ini menggunakan struktur umum sistem linear [9]:

$$A x = b \quad (2)$$

Dalam konteks regresi, penyusunan data ke dalam matriks desain dan vektor respon dituliskan sebagai:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \mathbf{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad (3)$$

Dengan substitusi Persamaan (3), estimasi parameter diperoleh melalui formulasi matriks metode kuadrat terkecil sebagai berikut:

$$A^T A \mathbf{\beta} = A^T \mathbf{y} \quad (4)$$

dengan:

A : matriks desain terdiri atas kolom intersep (nilai 1) dan variabel penduduk

$\mathbf{\beta} = (\beta_0, \beta_1)^T$: parameter regresi yang dicari

\mathbf{y} : vektor observasi konsumsi beras

Persamaan (4) digunakan dalam penerapan metode kuadrat terkecil pada penelitian Nggadas et al. (2023) dan dijelaskan secara matematis oleh Zhang (2022).

b. Metode Balikan (*Inverse Matrix*)

Untuk memperoleh parameter regresi, Persamaan (4) diselesaikan menggunakan metode balikan matriks. Dengan asumsi $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ memiliki invers, parameter dihitung sebagai:

$$\boldsymbol{\beta} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{y} \quad (5)$$

Tahapan metode balikan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Membentuk $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ dan $\mathbf{A}^T\mathbf{y}$ sesuai Persamaan (4).
2. Memastikan matriks $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ bersifat invertible.
3. Menghitung invers menggunakan fungsi `numpy.linalg.inv` di *Python* (Zhang, 2022).
4. Mengalikan hasil invers dengan $\mathbf{A}^T\mathbf{y}$ untuk memperoleh estimasi β_0 dan β_1 sesuai Persamaan (5).

Secara teori, invers matriks dapat dihitung melalui eliminasi Gauss–Jordan, namun penelitian ini menggunakan perhitungan komputasional *Python* sehingga metode balikan menjadi teknik utama [8].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Perhitungan Matriks Persamaan Normal

Penelitian ini diawali dengan membentuk model regresi linier sederhana yang menghubungkan jumlah penduduk (X) dengan konsumsi beras (Y). Data yang digunakan merupakan data tahun 2024 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Untuk mendapatkan parameter regresi yang paling sesuai dengan pola data, digunakan metode kuadrat terkecil sehingga menghasilkan sistem persamaan normal. Untuk memperoleh parameter regresi, digunakan persamaan 4.

Dengan menggunakan data jumlah penduduk (X) dan konsumsi beras (Y) tahun 2024, matriks $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ dan $\mathbf{A}^T\mathbf{y}$ yang diperoleh adalah:

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 13.00 & 42373.60 \\ 4273.60 & 1,676,333.22 \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$\mathbf{A}^T\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 324,362.32 \\ 126,296,598.90 \end{pmatrix} \quad (7)$$

Matriks pertama menggambarkan kombinasi data penduduk dan jumlah sampel, sedangkan matriks kedua menggambarkan hubungan langsung antara penduduk

dan konsumsi beras. Kedua matriks ini menjadi dasar untuk menghitung parameter regresi.

3.2 Perhitungan Invers Matriks

Karena matriks $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ bersifat non-singular, maka invers matriks dapat dihitung menggunakan metode balikan (*inverse matrix method*). Hasil invers matriks adalah:

$$(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} = \begin{pmatrix} 0.48 & -0.00 \\ -0.00 & 0.00 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Dengan memasukkan matriks tersebut ke dalam Persamaan (3.1), diperoleh:

$$\boldsymbol{\beta} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{y} \quad (9)$$

Hasil perhitungan memberikan:

$$\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1133.06 \\ 72.45 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Parameter β_0 dan β_1 inilah yang akan digunakan untuk membentuk model regresi linier.

3.3 Model Regresi yang Dihasilkan

Berdasarkan hasil parameter pada Persamaan 9, model regresi linier sederhana yang diperoleh adalah:

$$\hat{Y} = 1136 + 72.45X \quad (11)$$

Model ini menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap konsumsi beras di Kalimantan Selatan.

3.4 Interpretasi Parameter Regresi

Model regresi ini memiliki makna bahwa konsumsi beras akan meningkat mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk. Secara keseluruhan, setiap kenaikan 1 ribu penduduk diperkirakan akan meningkatkan konsumsi beras sebesar 72.45 ton. Nilai kenaikan ini cukup besar dan menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Selatan pada beras sebagai bahan makanan pokok.

Nilai konstanta 1133.06 sendiri menggambarkan posisi garis regresi saat penduduk berada pada jumlah yang sangat kecil. Secara praktis nilai ini tidak untuk diinterpretasikan sebagai konsumsi nyata saat penduduk = 0, melainkan sebagai penyesuaian matematis agar garis regresi tepat mengikuti pola data. Dengan demikian, kedua parameter model bersifat saling melengkapi dalam menggambarkan hubungan linier antara jumlah penduduk dan konsumsi beras.

Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari model adalah sebesar 0.9367878618666677. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 94% variasi konsumsi beras dapat dijelaskan oleh variasi jumlah penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam menjelaskan pola konsumsi beras di Kalimantan Selatan.

3.5 Visualisasi Model

Gambar 3.1 Grafik Regresi Linear Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Total Konsumsi.

Gambar 3.1 merupakan *scatter plot* antara jumlah penduduk dan konsumsi beras menunjukkan pola titik yang cenderung naik. Artinya, daerah dengan penduduk tinggi cenderung memiliki konsumsi beras yang lebih tinggi pula. Garis regresi yang terbentuk dari model terlihat mengikuti pola tersebut dan melewati di antara sebagian besar titik data, yang menandakan bahwa model linier merupakan pendekatan yang sesuai.

3.6 Analisis Residual

Residual dihitung menggunakan:

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i \quad (12)$$

Gambar 3.2 Scatter Plot dan Histogram Residual

Analisis residual dilakukan untuk memastikan apakah model yang dibangun telah memenuhi asumsi linearitas. Residual dihitung sebagai selisih antara nilai konsumsi aktual dan nilai konsumsi hasil prediksi model. Secara visual, plot residual menunjukkan penyebaran yang acak di sekitar garis nol, tanpa pola tertentu yang menunjukkan bias model.

Histogram residual juga menunjukkan kecenderungan distribusi yang simetris. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi sudah cukup baik dalam menangkap hubungan antara jumlah penduduk dan konsumsi beras tanpa menyisakan pola kesalahan tertentu.

3.7 Contoh Prediksi

Untuk melihat cara kerja model, dilakukan simulasi prediksi konsumsi beras berdasarkan dua kelompok jumlah penduduk. Pada kelompok wilayah dengan penduduk 200–400 ribu jiwa, model memprediksi konsumsi dalam kisaran belasan hingga sekitar dua puluh ribu ton. Misalnya, wilayah dengan 350 ribu penduduk diperkirakan membutuhkan sekitar 26.490 ton beras. Jika penduduk naik 10 ribu jiwa, konsumsi akan meningkat sekitar 724.5 ton, sedangkan penurunan 20 ribu jiwa akan menurunkan konsumsi sekitar 1.449 ton.

Untuk wilayah dengan penduduk besar (≥ 600 ribu jiwa), kebutuhan beras meningkat jauh lebih tinggi. Pada jumlah penduduk 600 ribu jiwa, model memperkirakan konsumsi sekitar 44.603 ton. Jika penduduk naik 50 ribu jiwa, konsumsi bertambah sekitar 3.622 ton. Sebaliknya, jika jumlah penduduk turun 30 ribu jiwa, maka kebutuhan beras akan berkurang sekitar 2.173 ton.

Secara keseluruhan, simulasi ini menunjukkan bahwa baik pada wilayah berpenduduk sedang maupun besar, perubahan jumlah penduduk akan berdampak langsung dan cukup signifikan terhadap kebutuhan beras, sehingga model ini dapat digunakan sebagai alat bantu perencanaan kebutuhan pangan daerah.

3.8 Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan tingkat konsumsi beras suatu daerah. Model regresi yang terbentuk tidak hanya memberikan hubungan matematis yang kuat, tetapi juga mudah diinterpretasikan untuk keperluan perencanaan pangan.

Visualisasi dan analisis residual mendukung kesimpulan bahwa model linier sederhana sudah cukup menggambarkan pola hubungan antarvariabel. Dengan demikian, model ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memproyeksikan

kebutuhan beras berdasarkan pertumbuhan penduduk serta membantu proses pengambilan keputusan terkait penyediaan dan distribusi beras di Kalimantan Selatan.

4. Simpulan dan Saran

Dalam penelitian ini, metode kuadrat terkecil yang direpresentasikan dalam bentuk Sistem Persamaan Linear (SPL) telah diselesaikan menggunakan metode balikan untuk menganalisis hubungan antara jumlah penduduk dan konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan parameter regresi, ditemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap konsumsi beras, dengan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan diikuti oleh kenaikan konsumsi beras. Analisis residual yang dilakukan juga memperlihatkan pola sebaran yang acak, varians yang relatif homogen, serta distribusi residual yang mendekati simetris. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi linier sederhana yang dibangun melalui metode balikan telah memenuhi asumsi model dan mampu memberikan estimasi yang stabil. Dengan demikian, metode balikan dinilai efektif dalam memperoleh parameter regresi pada konteks penyelesaian SPL hasil metode kuadrat terkecil.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa pendekatan matematis melalui SPL dan metode balikan dapat digunakan sebagai alat analisis yang andal untuk menggambarkan hubungan antara variabel demografi dan kebutuhan pangan. Berdasarkan prinsip bahwa model yang baik ditunjukkan oleh residual yang tidak berpola dan error yang relatif kecil, metode balikan terbukti mampu menghasilkan model regresi yang akurat dalam memprediksi konsumsi beras. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, metode balikan menjadi pilihan yang memadai dan efektif untuk digunakan dalam proses estimasi model.

Peneliti merekomendasikan penggunaan metode balikan sebagai teknik penyelesaian SPL dalam analisis regresi linier sederhana, khususnya ketika model diformulasikan melalui metode kuadrat terkecil. Namun demikian, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model tetap akurat seiring perubahan jumlah penduduk dan dinamika konsumsi beras di provinsi tersebut. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti harga beras, tingkat produksi padi, atau distribusi pangan, sehingga model yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Model regresi yang telah diperoleh juga dapat diaplikasikan untuk memprediksi kebutuhan komoditas pangan lainnya, dengan tetap memperhatikan relevansi variabel yang digunakan dan melakukan pengujian ulang asumsi model pada setiap analisis.

Daftar Pustaka

- [1] “Badan Pangan Nasional - Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Beras Sebagai Komoditas Strategis - Blog.” Accessed: Dec. 12, 2025. [Online]. Available: <https://badanpangan.go.id/blog/post/menjaga-stabilitas-harga-dan-pasokan-beras-sebagai-komoditas-strategis>
- [2] S. Subhan, J. Junaedi, and D. Darmawan, “Potential of rice supply and demand in relation to food security in Mamuju Regency,” *PROPER*, vol. 1, no. 2, pp. 76–83, Dec. 2023, doi: 10.61119/prp.v1i2.462.
- [3] R. Rope and Ekaria, “Forecasting the Future: Trends in Population Growth, Rice Consumption and Rice Demand in North Maluku,” *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, vol. 11, no. 1, pp. 56–69, June 2025, doi: 10.18196/agraris.v11i1.777.
- [4] M. R. Safi'i, “THE INFLUENCE OF CONSUMPTION, PRODUCTION, PRICE, AND EXCHANGE RATE ON INDONESIA'S RICE IMPORTS,” vol. 8, no. 3, 2025.
- [5] B. P. S. P. K. Selatan, “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2025 - Tabel Statistik.” Accessed: Dec. 12, 2025. [Online]. Available: <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-selatan--2025.html?year=2025>
- [6] J. Lu, “A rigorous introduction to linear models,” May 09, 2025, *arXiv*: arXiv:2105.04240. doi: 10.48550/arXiv.2105.04240.
- [7] C. Nggadas, Y. P. K. Kelen, and K. J. T. Seran, “IMPLEMENTASI METODE LEAST SQUARE DALAM SISTEM PREDIKSI TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK BERBASIS,” *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi*, vol. 13, no. 2, pp. 74–85, Oct. 2023, doi: 10.59819/jmti.v13i2.3173.
- [8] O. Suhendra, M. A. Tiro, and Ruliana, “Ordinary Least Square Method in Multiple Regression Analysis to Estimating Coefficients of Factors Affecting Human Development Index,” *ARRUS Journal of Mathematics and Applied Science*, vol. 2, no. 1, pp. 49–59, Feb. 2022, doi: 10.35877/mathscience632.
- [9] Q. Zhang, “A Tutorial on Linear Least Square Estimation,” Nov. 28, 2022, *arXiv*: arXiv:2211.15347. doi: 10.48550/arXiv.2211.15347.